

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Йигиталиев Икромжон Зафаржон ўғли

Докторант Каршинского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11231240>

Аннотация: Экономическая, социальная и экологическая политика, основанная на уникальности региона, должна подготовить почву для разработки стратегии регионального развития. Анализ стратегий развития ряда регионов показывает, что экологические особенности в них не учитываются в полной мере. По крайней мере, даже в старых индустриальных и высокоурбанизированных регионах экологический фактор ограничивает их развитие, а экономический рост привязан к сырьевым территориям.

Ключевые слова: Экологические ограничения, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, макроэкономика.

В такой ситуации не следует приходить к мнению, что развитие горнодобывающей или металлургической промышленности должно быть остановлено из-за экологических ограничений. Экологизация производства в стратегии возможна только в условиях динамично развивающейся экономики. «Конечно, существуют серьезные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Но ограничение экономического роста не решает этих проблем. Чтобы ограничить загрязнение, необходимо ограничить загрязнение, а не экономический рост.¹ Поэтому взаимосвязь экономики и экологии должна основываться на комплексном анализе всех показателей научно-технического прогресса в промышленной, сельскохозяйственной и непромышленной отраслях, формировании рыночных отношений, цивилизованном расширении форм собственности за счет производства и природные ресурсы, а также другие важные направления структурной перестройки экономики.² В качестве собирательного выражения материальной основы региона необходим расчет его экономической ценности или экономического потенциала региона, при котором учитываются не только размеры расположенной на этой территории собственности, выраженные в тех или иных количественных показателях, но и качественные характеристики,

¹Марк Дж. Робертс. О реформировании экономического роста // Мансур Олсон. Ганс Х. Ландсберг (ред.). Общество отсутствия роста. Нью-Йорк: WWNorton & Company, Inc., 1973. Стр.125.

²Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок: Учебник для вузов.-М.:Закон и право, Юнити, 1997.С.3.

определяющие использование данного объекта недвижимости в регионе. В связи с этим потенциал региона можно разделить на четыре основные составляющие.³:

Согласно анализу, регулирование социально-экономического развития и углубление экономических реформ в регионах требует использования различных инструментов, прямо и косвенно, с использованием административных, правовых и экономических механизмов.

Алгоритм формирования программ социально-экономического развития регионов можно представить следующим образом (рис. 1.1).

В зарубежной практике существуют разные подходы к формированию программ социально-экономического развития региона, на основе которых можно сформировать трехуровневую иерархию показателей.

Большинство действий правительства, влияющих на региональное развитие, осуществляются в рамках общих макроэкономических, внешнеэкономических, социальных политик и институциональных изменений. При их разработке и реализации учитываются эффективность интеграции и совместимость с интересами общего социально-экономического развития регионов. При выборе инвестиционных проектов с государственным участием необходимо учитывать их влияние на социально-экономическую ситуацию в отдельных регионах.

³Герасимов Б. И., Тишина Л. С., Зенчева Н. В. Организационно-экономический механизм формирования региональной программы социально-экономического развития (на примере Тамбовской области) // Под науч. ред. Доктор Экономист. Наук, проф. Б. Я. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. Мистер. тех. мука, 2002. с. 34-35.

Рисунок 1. Этапы разработки и реализации программы социально-экономического развития региона

Для разработки и оценки региональных макропрограмм можно использовать комбинированный подход (рис. 1.2).

Региональная политика имеет множество сложностей, определяемых как экономическими, так и политическими факторами. Поскольку у регионов больше прав и свободы действий, неизбежны конфликты между государством и регионами, между интересами регионов. Поэтому необходима рациональная государственная политика.

Использованная литература:

- 1.Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
- 2.Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
- 3.Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." Молодые ученые 2.10 (2024): 85-90.
- 4.Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
- 5.ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
- 6.ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. Ст 61-65
- 7.Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
- 8.Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
- 9.Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
- 10.Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." Science and innovation in the education system 3.4 (2024): 102-105.
- 11.Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3 (2024): 103-106.

